

ДИСК ПОКОВКАСИНИ ШТАМПЛАШДА КУЧ-ҚУВВАТ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ МЕТОДИКАСИ

Т.ф.д. проф. Ф.С. Абдуллаев, т.ф.ф.д. (PhD) доц. в.б. Ш.Ш. Ахмадалиев, магистрант
Р.Ф. Абдуллаев, Ф.Ш. Камилов, С.Ф. Диёров.

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

Юқори тезликдаги штамплашда куч-қувват параметрларини тахминий ҳисоблаш методикаси айрим (бир нечта) омилларни эътиборга олмайди. Бу параметрлар қуйидагичадир: бошланғич заготовканинг шакли ва ўлчами, конуссимон конус бурчагининг ўзгариши ва инерция кучи (сиқиб чиқариш жараёнида). Бу омиллар жараённинг кечишига жуда катта таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, кучланиш ва деформациянинг солиштирма кучланишлари ўртача қилиб олинади. Ўртача кўрсаткич эса максимал кўрсаткичдан фарқ қилади. Санаб ўтилган омиллар аниқлаштирилган методикада эътиборга олинади.

Сиқиб чиқариш схемаси бўйича штамплашда жараён икки босқичда амалга ошади, яъни биринчисида преслаш (чўктириш), иккинчисида эса сиқиб чиқаришнинг ўзи амалга оширилади. Преслашнинг иши қуйидаги ифода ёрдамида амалга оширилади

$$A_1 = 0.06aa_1a_2V$$

бу ерда, 0.06-деформация даражаси. Деформация даражаси заготовкани штампа жойлаштириш қулайлигини таъминловчи ғовакнинг катталиги билан аниқланади. Тахминан барча ҳолларда бир хил.

Сиқиб чиқариш иши қуйидаги ифода ёрдамида амалга оширилади

$$A_1 = bb_1 \frac{V_k}{\xi} \left(1 + \frac{m_k}{M} \alpha\right)$$

бу ерда, $b_i = b_1b_2b_3b_4b_5$ - коэффициентларнинг кўпайтмаси; $b_1 = a_1$ – бошланғич заготовканинг ўлчами; b_2 – бошланғич заготовканинг нисбати; $b_3 = a_3 - 1.05-1.5$; $b_4 - 1.0-1.3$ поковка конфигурация мураккаблиги; b_5 – матрицанинг конуссимон кириш бурчагининг таъсири.

Амалда бу қуйидагича бўлади: Диск поковкасини олишимиз лозим бўлади. Материал сифатида ВТ3-1 олинади, штамплаш ҳарорати 980°C , бошланғич заготовка Н-33 мм, D-170 мм, V-750 cm^3 ,

Бу поковкани штамплашда энергия ҳалқасимон элемент I ни чўктиришга ва қовурғалар II-IVни шакллантиришга сарф этилади. Поковкани шакллантиришнинг кетма-кетлигини аниқлаштирамиз. I элементнинг чўктиришдаги деформация даражаси сиқиб чиқаришдаги IV элементни сиқилишидаги деформация даражасига қараганда анча кичикроқ.

$$\sigma_{cp I} = 2.3 \lg \frac{185^2 - 70^2}{170^2 - 70^2} = 0.195 \ll \sigma_{cp IV} = 2.3 \lg \frac{0.785 \cdot 70^2}{0.785 \cdot 70^2 + 50 \cdot 4 \cdot 10} 1.35$$

Шундан хулоса қиламизки, олдин чўктириш сўнгра эса сиқиб чиқариш амалга оширилади.

Элементлар бўйича ҳисоб-китоб ишларини олиб борамиз. I ҳалқасимон элементларни чўктиришдаги ўлчамлари: диаметр 170 мм, баландлик 33 мм, девор қалинлиги 50 мм, $V_1-620 \text{ cm}^3$, $a=29 \text{ кгс/мм}^2$; $\eta=1$, $a_1 = 0.90$, $a_2 = 1.08$, $a_3 = 1.35$, $a_4 = 1.05$

$$A_1 = aa_i V_1 \sigma_{cp}^{\eta} 29 \cdot 0.90 \cdot 1.08 \cdot 1.35 \cdot 1.05 \cdot 620 \cdot 0.195 = 4820 \text{ кгс} \cdot \text{м}$$

II-IV элементларини сиқиб чиқариш. Зарур бўлган маълумотлар пастда келтирилган.

Элемент №	II	III	IV	V	VI
Ҳажми, V , см ³	28	24	107	50	12
Массаси, m_K , кг	0.13	0.11	0.49	0.23	0.055
Сиқиб чиқариш коэффициентлари, λ_{cp}	11.4	20	5.7	9.2	18.8
β	46	49	43	46	48
α	100	1000	25	60	730
$\frac{m_K}{M} \alpha$ (M=825 кг)	0.016	0.13	0.015	0.017	0.05

$$\xi=0.88; b_1 = a_1 = 0.9; b_2 = 0.9; b_3 = 1.35; b_4 = 1.15; b_5 = 1.3; b_i = 0.9 \cdot 0.9 \cdot 1.35 \cdot 1.15 \cdot 1.3 = 1.64$$

III элементдан ташқари барча ҳажмлар учун $m_K \alpha / M \approx 0$. Шунинг учун

$$A_{III} = b_{III} b_i \frac{V_{KIII}}{\xi} \left(1 + \frac{m_{KIII}}{M} \alpha \right) = 49 \cdot 1.64 \frac{24}{0.88} (1 + 0.13) = 2470 \text{ кгс/м}$$

$$A_{II,IV-VI} = \frac{b_i}{\xi} (b_{II} V_{II} + b_{IV} V_{IV} + b_V V_V + b_{VI} V_{VI}) = \frac{1.64}{0.88} (46 \cdot 28 + 43 \cdot 107 + 46 \cdot 50 + 48 \cdot 12) = 16300 \text{ кгс} \cdot \text{м}$$

Штамплash энергияси қуйидагича аниқланади

$$E_0 = A_1 + A_{III} + A_{II,IV-VI} = 4820 + 2470 + 16300 = 23590 \text{ кгс} \cdot \text{м}$$

Штамплash жараёни 22000 кгс/м зарб энергияси билан амалга оширилди.

Энг кучли солиштирма кучланишни III элементни шакллантиришдаги якуний босқичида кузатишимиз мумкин

$$p_{max} = 1.3 b_{III} b_i = 1.3 \cdot 49 \cdot 1.64 = 104 \text{ кгс} \cdot \text{м}^2$$

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, назарий ҳисоб-китоб ишларини тўғрилигини тасдиқлаш учун амалда синовларни ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Овчинников В.И. В сб.: Расчёты процессов пластического течения металлов. – М., “Наука”, 2003.
2. Макушков Е.М., Матусевич А.С., Северденко В.П., Сегал В.М. Теоретические основыковки и горячей объёмной штамповки. – Минск, “Наука и техника”, 2005.